

TA’LIM VA TARBIYA JARAYONIDA AXBOROTNING O’RNI VA AHAMIYATI

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Mirzadavlatova Umida, Kozimova Gulshoda

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta’lim fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta’lim va tarbiya jarayonida bugungi kunda axborotning ahamiyati va o’rni, shuningdek, ta’lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan to’g’ri foydalanish to’g’risida fikr yuritilgan. Keyingi bir jarayonda tarbiya berishda tarbiyaviy muhitni yaratish haqida bayon etilgan.

Kalit so’zlar: Ta’lim, tarbiya, odob-xaloq, axborot texnologiyalari, oila, jamiyat, jadidlar, ommaviy madaniyat

Аннотация: В данной статье рассматривается значение и место информации сегодня в процессе обучения и воспитания, а также правильное использование современных информационных технологий в процессе обучения и воспитания. Далее в процессе рассказывается о создании воспитательной среды в воспитании.

Ключевые слова: Образование, воспитание, этикет, информационные технологии, семья, общество, джадиды, популярная культура

Annotation: This article reflects on the importance and role of information in the educational and educational process today, as well as the correct use of modern information technologies in education and process. The next process describes the creation of an educational environment in upbringing.

Key words: Education, upbringing, etiquette, Information Technology, family, society, jadids, popular culture.

Hozirgi kunda zamon shiddat bilan rivojlanayotgan davrda ta’lim va tarbiyaning ahamiyati va ro’li judayam katta ahamiyatga ega. Chunki ta’lim berish jarayonida tarbiya asosiy o’rin egallaydi. Bu borada esa "Bizni hamisha o‘ylantirib keladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so‘z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog‘liq. Bugun zamon shiddat bilan o‘zgaryapti. Bu o‘zgarishlarni hammadan ham ko‘proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o‘z davrining talablari bilan uyg‘un bo‘lsin. Lekin ayni paytda o‘zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug‘ zotlarning avlodimiz, degan da’vat ularning qalbida doimo

aks-sado berib, o‘zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan”³, deya ta’kidladi Prezidentimiz.

Prezidentimizning fikrlariga e’tibor qaratadigan bo’lsak, aynan yoshlarimizga ta’lim berishdan oldin albatta tarbiya jarayonlariga alohida e’tibor qaratishimiz lozim ekanligini tushunishimiz mumkin. Ta’lim bu o’quvchilarga ma’lum bir mavzuni o’rgatish jarayoni hisoblanadi. Bunda esa mavzuga oid ma’lumotlarni ta’lim berish, ko’nikmalarni oshirish, tushunchalarni tushuntirish va umumiy ravishda o’quvchining bilimini oshirishni o’z ichiga oladi. Tarbiya bu esa insonning ma’naviy va jismoniy o’zgarishi, uning insoniy qobiliyatlarini rivojlantirish, huquqiy, madaniy va insonparvar qadriyatlar bo’yicha shakllantirish jarayonidir. Ta’lim va tarbiya bir-birini qo’llab-quvvatlaydigan jarayonlardir. Ta’lim orqali insonlar ma’lum bir bilim va ko’nikmalarga ega bo’lib, tarbiya esa ularning shakllanishi va shaxsiy rivojlanishida muhim rol o’ynaydi. Jamiyat hayotida asosiy bo’g’in sifatida asosan oila turadi. Tarbiya jarayoni esa birinchi navbatda oiladan boshlanadi. Oilaviy muhit qanchalik yaxshi bo’lsa, bola tarbiyasi shunchalik yaxshi tarzda shakllanadi. Bunda esa yoshlarimizda mustaqil fikrlay olish qobiliyatini shakllantirishimiz lozim. Yoshlarimizni Vatanga bo’lgan muhabbatini kuchaytirishimiz, ajdodlarimizga, ularning asarlariga bo’lgan muhabbatini oshirish orqaligini ko’zlangan maqsadga erisha olishimiz mumkin. Bu gaplarimiz albatta balandparvoz tuyulishi mumkin, lekin aynan shu narsalarga asosiy e’tibor qaratmasdan xatolarga qo’l uryabmiz. Tarixga nazar tashlaydigan bo’lsak ular ham aynan ana shu jarayonlarga e’tiborini qaratishgan. Misol tariqasida jadidlarimizni ko’rsatishimiz mumkin. Jadid bobolarimizning g’oyalarida aynan ta’lim va tarbiya jarayonlari o’zaro bog’liqligi bilan ajralib turishini isbotlab berishgan. Jadidlarimizning asosiy maqsadlari asosan xalqimizni ma’naviyatli va marifatli qilish bo’lgan.

Ular asarlarida o’zlarining g’oyalarini singdirishga harakat qilishdan. Birgina kitob orqali emas balki, san’at va teatr sohalarida ham ma’rifat ulashish bilan shug’ullanishgan. Bugun zamon shiddat bilan rivojlanar ekan zamonaviy axborotlar texnologiyalari orqali yoshlarimiz ongini turli yot g’oyalar egallamoqda. Hech o’ylab ko’rganmizmi? nega aynan yoshlarimiz ko’proq har xil yot g’oyalarga aldanib qolishadi?

Bunga birgina javob bera olishimiz mumkin. Ya’ni yoshlarimizda ushbu g’oyalarga qarshi immunitet shakllantirmaganligimiz uchun degan xulosaga kelishimiz mumkin. Bolalikdan yoshlarimizda ta’lim va tarbiya jarayonlarini uzluksiz ravishda olib borsakgina kutilgan natijaga erishishimiz mumkin. Bugun keng tarqalgan “ommaviy madaniyat” tushunchasiga e’tibor qaratadigan bo’lsak, ijobiy tarafdin

³ Shavkat Mirziyoyev: yoshlar tarbiyasi – eng muhim masalalardan.
<https://www.uz/ru/news/view?id=963>

qaralganda rivojlanish, zamonaviylashish deyishimiz mumkin. Yapon olimi Y.Masuda “Axborotlashgan jamiyat insoniyatning eng ulkan yutuqlaridan biri, -deb yozadi.

Yangi texnologiyalarning rivojlanishi ijtimoiy hayotning o‘ziga xos ijobiy o‘zgarishiga olib keladi. Axborotlashgan jamiyatda insoniy qadriyatlar o‘zgaradi. Bu jamiyat sinfsiz va ziddiyatsiz bo‘lib, uni kichikroq davlat apparati boshqaradi”⁴

Lekin ana shu tushuncha haqida salbiy fikrlar ham yo‘q emas. “Ommaviy madaniyat” niqobi ostida buzg‘unchi g‘oyalar kirib kelayotganligini ham guvohi bo‘lamiz. Xalqimizni uzoq yillardan beri shakllangan urf-odatlar va an‘analarini unuttirish va o‘zlarining g‘oyalari orqali o‘z maqsadlarini amalga oshirishmoqda. Bilamizki, bugun ijtimoiy tarmoqlardan deyarli hamma foydalanadi.

Birgina ana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali ham yoshlar ongini zaharlanishiga olib kelyabdi. Bu borada aynan yoshlarimizda mustaqil fikrlay olish qobiliyatini shakllantirishimiz lozim. Uzluksiz olib borilgan ta’lim-tarbiya orqaligina ko‘zlangan maqsadga erishishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, ta’lim-tarbiya jarayoni aynan davomli,uzluksiz tarzda olib borilsagina yoshlarimizni zamonaviy fikrlay oladigan, Vatani va xalqi uchun fidoiy farzand bo‘lib kamol topishida o‘zimizning hissamizni qo‘shishimiz mumkin. Yangi O‘zbekistonni yangi istiqbollar orqali rivojlantiradigan, har jabhada ilg‘or yoshlar millatimiz tayanchidir. Bunda axborot texnologiyalari va uning ahamiyati o‘zining ahamiyatini ko‘rsatadi. Zero, bugun zamon bilan hamnafaslikda rivojlangan davlatlar bilan hamkorlikda olib borilgan islohotlar o‘zining ahamiyati va ro‘li bilan ajralib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Shavkat Mirziyoyev: yoshlar tarbiyasi – eng muhim masalalardan. <https://www..uz/ru/news/view?id=963>
 2. Masuda Y. Managing in the information Society: Releasing synergy Japanese style. Oxford, 1990. P. 44
 3. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalar va tizimlar.O‘quv qullanma. Dadabaeva R.A.,Nasridinova Sh.T., Shoaxmedova N.X., Ibragimova L.T., Ermatov Sh.T., “Sano-standart”, 2017.-552b.
1. Hajiyeva Z. (2023). YOSHLAR O‘RTASIDA HUQUQIY FAOLLIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN E‘TIBOR. Молодые ученые, 1(17), 17–19. ИЗВЛЕЧЕНО ОТ <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/22715>
 2. Musokhonovna K. L. ICT-As a means of achieving new educational results in teaching natural disciplines in secondary schools //ACADEMICIA: An

⁴ Masuda Y. Managing in the information Society: Releasing synergy Japanese style. Oxford, 1990. P. 44

International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 315-321.

3. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.

4. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.

5. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.

6. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.

7. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.

8. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.

9. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.

10. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA’LIM-TARBIYA MASALALARI. Interpretation and researches, (6 (28)).

11. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O ‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO ‘LI. Interpretation and researches, (6 (28)).